

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖИНОЯТ ИШИ БЎЙИЧА ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШ ЁКИ ҲУКМНИ ИЖРО ЭТИШ УЧУН ШАХСНИ ТОПШИРИШ ТЎҒРИСИДАГИ СЎРОВНИ ИЖРО ЭТИШ ТАЖРИБАСИ

Мамадалиев Умид Юлдашевич

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17590630>

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикасининг жиноят иши бўйича жавобгарликка тортиш ёки ҳукмни ижро этиш учун шахсни топшириш (экстрадиция) тўғрисидаги сўровларни ижро этиш бўйича тажрибаси таҳлил қилинади. Экстрадициянинг халқаро-ҳуқуқий ва миллий ҳуқуқий асослари, жумладан Минск (1993) ва Кишинёв (2002) конвенциялари, шунингдек икки томонлама шартномалар ўрганилади. Мақолада Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг экстрадиция сўровларини кўриб чиқишидаги роли, шахсларни топшириш шартлари ва асослари, шунингдек топширишдан воз кечиш сабаблари тафсилотли кўриб чиқилган. Алоҳида эътибор дипломатик кафолатлар институтига ва топширилаётган шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш кафолатларига қаратилган. Мақолада МДҲ давлатлари билан ҳамкорлик амалиёти таҳлил қилинади ва Ўзбекистонда экстрадиция институти янада ривожлантириш истиқболлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: экстрадиция, топшириш, халқаро ҳамкорлик, жиноят процесси, Минск конвенцияси, Кишинёв конвенцияси, Ўзбекистон Республикаси, Бош прокуратура, дипломатик кафолатлар, инсон ҳуқуқлари, жиноятчиликка қарши кураш, ҳуқуқий ёрдам.

Аннотация: В статье проанализирован опыт Республики Узбекистан по исполнению запросов о выдаче лиц (экстрадиции) для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора. Исследуются международно-правовые и национально-правовые основы экстрадиции, включая Минскую (1993) и Кишиневскую (2002) конвенции, а также двусторонние договоры. В статье подробно рассматривается роль Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан в рассмотрении экстрадиционных запросов, условия и основания выдачи лиц, а также причины отказа в выдаче. Особое внимание уделяется институту дипломатических заверений и гарантиям защиты прав выдаваемых лиц. Анализируется практика сотрудничества с государствами СНГ и показываются перспективы дальнейшего развития института экстрадиции в Узбекистане.

Ключевые слова: экстрадиция, выдача, международное сотрудничество, уголовный процесс, Минская конвенция, Кишиневская конвенция, Республика Узбекистан, Генеральная прокуратура, дипломатические заверения, права человека, борьба с преступностью, правовая помощь.

Abstract: The article analyzes the experience of the Republic of Uzbekistan in executing requests for the extradition of persons for criminal prosecution or execution of a sentence. The international legal and national legal foundations of extradition are examined, including the Minsk (1993) and Chisinau (2002) Conventions, as well as bilateral treaties. The article

provides a detailed examination of the role of the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan in reviewing extradition requests, the conditions and grounds for extradition, as well as the reasons for refusing extradition. Special attention is paid to the institution of diplomatic assurances and guarantees for the protection of the rights of persons subject to extradition. The practice of cooperation with CIS states is analyzed, and prospects for further development of the extradition institution in Uzbekistan are presented.

Keywords: extradition, surrender, international cooperation, criminal procedure, Minsk Convention, Chisinau Convention, Republic of Uzbekistan, Prosecutor General's Office, diplomatic assurances, human rights, fight against crime, legal assistance.

Экстрадиция институти давлатларнинг жиноятчиликка қарши курашишда халқаро ҳамкорликнинг энг муҳим шаклларида бири ҳисобланади. Экстрадиция ёки топшириш жиноят процесси доктринасида жиноят жинояти учун жинойий таъқиб қилинаётган ёки ҳукм қилинган шахсни ҳудудида жойлашган давлат томонидан ушбу шахс юрисдикциясига кирувчи сўровчи давлатга жинойий жавобгарликка тортиш ёки ҳукми ижро этиш мақсадида топширишдир деб белгиланади [1]. Ушбу институт ҳам халқаро ҳуқуқ нормалари, ҳам сўралган давлатнинг миллий қонунчилиги билан тартибга солинганлиги сабабли икки томонлама ҳуқуқий табиатга эга.

Ўзбекистон Республикаси халқаро ҳамжамиятнинг тўлақонли аъзоси сифатида жиноят содир этган шахсларни экстрадиция қилиш масалаларида бошқа давлатлар билан ҳамкорликда фаол иштирок этади. Бундай ҳамкорликнинг ҳуқуқий асосини халқаро шартномалар тизими ва миллий қонунчилик, биринчи навбатда Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси ташкил қилади. Ўзбекистонда экстрадиция институтининг ҳуқуқий тартибга солиниши ва қўлланиш амалиётини таҳлил қилиш собиқ иттифоқ мамлакатларига хос умумий қонуниятларни ҳам, топшириш масалаларини ҳал қилишда миллий ёндашувининг ўзига хос хусусиятларини ҳам аниқлашга имкон беради.

Ўзбекистонда экстрадициянинг халқаро-ҳуқуқий асосини кўп томонлама ва икки томонлама шартномалар ташкил қилади. Асосий кўп томонлама битимларга 1993 йил 22 январда Минскда имзоланган Фуқаролик, оилавий ва жиноят ишлари бўйича ҳуқуқий ёрдам ҳамда ҳуқуқий муносабатлар тўғрисидаги Конвенция ҳамда 2002 йил 7 октябрда Кишинёвда имзоланган Фуқаролик, оилавий ва жинойий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисидаги Конвенция киради [2]. Ўзбекистон 2019 йил августида Кишинёв конвенциясига қўшилди ва шу йилнинг декабрида Минск конвенциясига Протоколни ратификация қилди [3]. Кишинёв конвенциясининг 2020 йил 12 июлдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси учун кучга кириши жинойий ишлар бўйича халқаро ҳамкорлик тизимини ривожлантиришда муҳим босқич бўлди.

Кишинёв конвенцияси Минск конвенциясига нисбатан мукамалроқ ҳуқуқий восита ҳисобланади. Хусусан, унда экстрадицияга оид батафсилроқ қоидалар мавжуд. Принципиал аҳамиятга эга бўлган норма шундаки, топшириш масаласини ҳал қилишда миллий қонунчиликни жиноятнинг алоҳида белгиларини тавсифлашдаги ва қўлланилган терминологиядаги фарқлари эътиборга олинмайди. Бу қоида иштирокчи давлатлар ўртасида экстрадиция тартибини сезиларли даражада соддалаштиради, чунки сўраётган ва сўралаётган томонлар қонунчилигида ҳаракатнинг квалификациясининг қатъий мослигига эҳтиёж йўқолади. Бундан ташқари, Кишинёв конвенцияси экстрадициядан воз кечиш

асослари рўйхатини кенгайтирди ва топширилиши керак бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари кафолатларини кучайтирди, жумладан топширилган шахсга топширувчи давлат қонунчилигида бундай жазо назарда тутилмаган бўлса, ўлим жазоси қўлланишини таъқиқлади [4].

Кўп томонлама конвенциялардан ташқари, Ўзбекистон турли давлатлар билан ҳуқуқий ёрдам ва топшириш тўғрисида бир қатор икки томонлама шартномалар тузган. 1999 йил 8 ноябрдаги Экстрадиция тўғрисидаги шартнома муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у шартнома томонларининг жиноий таъқиб ёки ҳукми ижро этиш учун шахсларни топшириш масалаларида ўзаро ҳамкорлик қилишнинг батафсил механизмини белгилайди. Ушбу шартнома топширишни амалга ошириш мумкин бўлган икки асосий ҳолатни назарда тутди: биринчидан, шахс жиноий жавобгарликка тортиш учун қидириляётган ва унинг учун бир йилдан кам бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёки қаттиқроқ жазо назарда тутилган ҳаракат учун; иккинчидан, шахс озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилинган ва жазонинг тугашига олти ойдан кам бўлмаган муддат қолганида [5].

Ўзбекистон қонунчилигида экстрадиция масалаларини тартибга солувчи миллий қонунчилик биринчи навбатда Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси билан ифодаланади. Ўзбекистон қонунчилигига кўра, Ўзбекистон ҳудудида жойлашган шахсни жиноий жавобгарликка тортиш ёки ҳукми ижро этиш учун топшириш тўғрисидаги сўровни Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси кўриб чиқади [6]. Бунда масала халқаро шартномалар асосида ёки ўзаро муносабатлар принципига биноан ҳал қилинади. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси экстрадиция масалаларида хорижий давлатларнинг ваколатли органлари билан ўзаро муносабатларни амалга оширувчи марказий орган бўлиб, бу амалиётнинг ягоналигини ва сўровларни кўриб чиқишнинг тезкорлигини таъминлайди [7].

Ўзбекистон қонунчилиги бўйича шахсларни топшириш шартлари умумэтироф этилган халқаро стандартларга мос келади. Биринчидан, шахс жиноий жавобгарликка тортиш учун топшириляётганда, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси содир этилган ҳаракат учун бир йилдан кам бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёки оғирроқ жазони назарда тутиши керак [6]. Иккинчидан, агар топширишга оид сўров юборилган шахс олти ойдан кам бўлмаган муддатга ёки оғирроқ жазога озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилинган бўлса, топшириш ҳам амалга оширилиши мумкин. Учинчидан, энг муҳим шарт сўров юборган хорижий давлат томонидан шахс фақат сўровда кўрсатилган жиноят учун жиноий жавобгарликка тортилишига, суд муҳокамаси тугаши ва жазони ўташдан сўнг ушбу давлат ҳудудини эркин тарқ этиши мумкинлиги, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг розилигисиз учинчи давлатга топширилмаслигига кафолатлар беришидир [8].

Ўзбекистон қонунчилиги икки томонлама жавобгарлик принципига ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга мос келадиган топширишдан воз кечишнинг императив асосларини назарда тутди. Топшириш тўғрисида илтимоснома олинган пайтда топшириш талаб қилинаётган шахс сўралган томоннинг фуқароси ёки бошпана берилган шахс бўлса, топшириш амалга оширилмайди. Бундан ташқари, сўралган томон қонунчилигига кўра шахс жиноий жавобгарликка тортилиши ёки ҳукм ижро этилиши мумкин бўлмаган ҳар қандай қонуний асос бўйича, шу жумладан давлат муддати ўтиши ёки амнистия сабабли топшириш мумкин эмас. Топширишни рад этишнинг учинчи муҳим

асоси топширилиши сўралаётган шахсга нисбатан, айти жиноят учун сўралаётган Ахдлашувчи томон ҳудудида қонуний кучга кирган ҳукм ёки жиноят иши кўзгатишни рад этиш тўғрисида ёки иш бўйича иш юритишни тугатиш ҳақида қарор чиқарилганлигидир.

Экстрадиция амалиётида топширилаётган шахснинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган дипломатик қафолатлар институти алоҳида аҳамиятга эга. Дипломатик қафолатлар сўраётган давлатнинг шахс қийноқларга, шафқатсиз муомалага ёки ўлим жазосига дучор бўлмаслигига оид расмий қафолатларини ифодалайди. Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа судининг амалиёти ўзбек ҳуқумати бошқа давлатларда жойлашган ўз фуқароларини экстрадиция қилиш тўғрисида сўровлар юборишда бундай қафолатлар берганини кўрсатади [9]. Дипломатик қафолатлар институти инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш контекстида алоҳида долзарблик касб этди ва замонавий халқаро ҳуқуқда экстрадиция тартибининг ажралмас элементига айланди.

Ўзбекистонда экстрадиция нормаларини қўллаш амалиёти республиканинг жиноятчиликка қарши курашишда халқаро ҳамкорликда фаол иштирокини кўрсатади. Экстрадиция масалаларида Ўзбекистоннинг асосий шериклари Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлатлари, биринчи навбатда Россия, Қозоғистон ва Қирғизистон бўлиб, бу ҳуқуқий тизимларнинг ўхшашлиги, географик яқинлик ва фаол миграция жараёнлари билан боғлиқ [10]. Минтақа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг маълумотларига кўра, кўпинча экстрадиция фирибгарлик, ўғирлик, қотиллик ва гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний муомаласига оид жиноятлар содир этган шахсларга тегишли. Минск ва Кишинёв конвенциялари доирасида қўшни давлатлар билан яқин ҳамкорлик қилиш топшириш тартибини соддалаштиради ва трансчегара жиноятчиликка қарши курашиш самарадорлигини оширади.

Ўзбекистонда топшириш тўғрисидаги сўровни кўриб чиқиш тартиби бир нечта босқичларни ўз ичига олади. Хорижий давлатдан сўров келганидан кейин Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси сўровнинг халқаро шартнома талабларига ёки ўзаро муносабатлар принципига мувофиқлигини текширади. Сўров ёзма шаклда расмийлаштирилган бўлиши ва топшириш талаб қилинаётган шахс ҳақида зарур маълумотларни, айбланаётган ҳаракатнинг тавсифини, бу ҳаракат учун жавобгарликни белгилайдиган қонун матнини, шунингдек қамоққа олиш тўғрисидаги қарорнинг нуҳасини ёки ҳибсга олиш ордерини ўз ичига олиши керак [11]. Топшириш масаласи ижобий ҳал қилинса, Бош прокуратура шахсни қидириш ва ушлашни таъминлайди, сўнгра уни сўровчи давлатнинг ваколатли органларига топширишни ташкил қилади. Топшириш рад этилган тақдирда сўраётган томон бундай қарорнинг сабаблари тўғрисида хабардор қилинади.

Ўзбекистон қонунчилигининг муҳим хусусияти шахсни хорижий давлатда процессуал ҳаракатларни амалга ошириш учун кейинги қайтариш билан вақтинча топширишнинг мумкинлигидир. Бундай ҳамкорлик шакли Ўзбекистонда жиноий қувлаш ёки ҳукмни ижро этишни тўхтатмасдан, Ўзбекистонда қамоқда ёки жазо ўтаётган айбланувчи ёки гувоҳнинг иштирокида тергов ҳаракатларини олиб боришга имкон беради. Вақтинча топшириш келишилган муддатда шахснинг қайтарилиши қафолати ва сўраётган давлатда бўлганида унинг ҳуқуқларига риоя қилиниши шарт билан амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг конституциявий ҳуқуқлар қафолатлари экстрадиция тўғрисидаги қонунчиликда ҳам ўз аксини топади. Ўзбекистонни ўз ичига

олган кўпгина давлатлар конституцияларида мустақамланган умумэтироф этилган принципга кўра, мамлакат фуқаролари хорижий давлатга топширишга тобе эмас [12]. Бу коида ўз фуқароларини бошқа мамлакатларда мумкин бўлган асосиз жиноий қувлашдан ҳимоя қилишга қаратилган ва уларга миллий қонунчилик бўйича адолатли суд кўришдан фойдаланиш ҳуқуқини кафолатлайди. Шахсинг фуқаролиги туфайли топшириш рад этилган тақдирда, сўралаётган томон сўраётган томоннинг илтимосига биноан иш материалларини жиноий таъқибни бошлаш учун ўз ваколатли органларига топшириши лозим.

Ўзбекистоннинг шерик давлатларининг суд амалиёти Ўзбекистон фуқароларини экстрадиция қилиш билан боғлиқ ишларни кўриб чиқиш мисолларини ўз ичига олади. Масалан, Россия Федерацияси Олий суди Ўзбекистон ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан қидирилаётган Ўзбекистон фуқароларини топшириш тўғрисидаги қарорларга шикоятларни бир неча марта кўриб чикди [13]. Бундай ишларни кўриб чиқишда судлар процессуал талабларга риоя қилинишини баҳолайди, халқаро шартномаларда назарда тутилган топшириш асосларининг мавжудлигини текширади, шунингдек топширилаётган шахсинг ҳуқуқлари бузилиши хавфини таҳлил қилади. Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа судининг амалиёти ҳам Ўзбекистонга экстрадиция қилишга оид ишларни ўз ичига олади, бу топшириш тўғрисида қарорлар қабул қилишда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг халқаро стандартларига қатъий риоя қилиш зарурлигини кўрсатади [14].

Экстрадиция институтини ривожлантиришдаги замонавий тенденциялар тартиб-таомилларни соддалаштириш ва халқаро ҳамкорликни кучайтириш билан бир вақтда топширилаётган шахсларнинг ҳуқуқлари кафолатларини кучайтириш билан тавсифланади. Ўзбекистон ушбу тенденцияларга амал қилиб, экстрадиция тўғрисидаги нормаларни қўллаш қонунчилиги ва амалиётини такомиллаштирмоқда. Кишинёв конвенциясига қўшилиш бу йўналишда муҳим қадам бўлди, чунки ушбу ҳужжат Минск конвенциясига нисбатан замонавийроқ ва батафсилроқ қоидаларни ўз ичига олади. Бундан ташқари, Ўзбекистон турли давлатлар билан экстрадиция тўғрисидаги икки томонлама шартномалар тармоғини ривожлантиришда давом этмоқда, бу жиноятчиликка қарши курашишда самарали халқаро ҳамкорлик учун имкониятларни кенгайтиради.

Экстрадиция амалиётида топшириш тўғрисида сўров келган шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратилади. Шахс сўровнинг асосларини билиш, ҳимоячи ёрдамидан фойдаланиш, қамокда сақлаш ва топшириш тўғрисидаги қарорга шикоят қилиш ҳуқуқига эга. Бу кафолатлар инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг халқаро стандартларига мос келади ва жиноятчиликка қарши курашиш зарурлиги билан шахс ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ўртасидаги мувозанатни таъминлайди. Ўзбекистон қонунчилиги назарда тутадикки, топшириш тўғрисида сўров келганлиги сабабли қамокда сақланаётган шахслар, уларнинг ҳимоячилари ёки қонуний вакиллари озодликдан маҳрум қилиш чорасини қўллаш ва унинг муддатини узайтиришга оид шикоятларни тегишли ваколатли органларга юбориши мумкин [15].

Бир давлат томонидан бошқасига Ўзбекистон ҳудудидан ўтказиб топширилаётган шахсларнинг транзит ташиб ўтилиши ҳам халқаро шартномалар ва миллий қонунчилик билан тартибга солинади. Топширилаётган шахсни оладиган Шартнома томони Ўзбекистондан унинг ҳудуди орқали транзит ташиб ўтиш учун рухсат сўраши керак.

Бунда, топшириш халқаро мажбуриятлар доирасида амалга оширилаётган бўлса, сўралган томон фуқароларининг транзити, одатда, махсус рухсатни талаб қилмайди. Бундай ёндашув экстрадиция тўғрисидаги қарорларни ижро этишнинг тезлигини таъминлайди ва самарали халқаро ҳамкорликка кўмаклашади.

Ўзбекистон Республикасининг шахсларни топшириш тўғрисидаги сўровларни ижро этиш бўйича амалий тажрибасини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, мамлакатимиз замонавий халқаро стандартларга мос келадиган ва юқори даражада ривожланган экстрадиция тизимига эга. Бу тизим халқаро ҳуқуқнинг умумэтироф этилган тамойиллари ҳамда миллий қонунчилик нормалари асосида шаклланган бўлиб, унинг амал қилиши экстрадиция жараёнини ҳуқуқий жиҳатдан мукамал ва самарали тартибга солиш имконини беради.

Ўзбекистонда экстрадициянинг ҳуқуқий базаси кенг қамровли бўлиб, у кўп томонлама ва икки томонлама халқаро шартномалар ҳамда миллий қонунчилик нормаларини ўз ичига олади. Бу эса шахсларни топшириш тартибининг барча босқичларини — сўровни юбориш, қабул қилиш, кўриб чиқиш ва ижро этиш жараёнларини — комплекс равишда ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишни таъминлайди.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикасининг жинойтчиликка қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда фаол иштирок этиши ва айниқса, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДХ) давлатлари билан яқин ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйгани эътиборга моликдир. Бу йўналишдаги ҳамкорлик нафақат жинойтчиларни ушлаб бериш ва топшириш амалиётини соддалаштиради, балки давлатлар ўртасидаги ишонч ва ҳуқуқий муносабатларни мустаҳкамлайди.

Қолаверса, мамлакатимизда қонунчиликни доимий равишда такомиллаштириш ва халқаро мажбуриятларга мувофиқлаштириш жараёнлари олиб борилмоқда. Бу эса Ўзбекистоннинг **ҳуқуқ устунлиги, адолатни таъминлаш**, ҳамда **инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш** тамойилларига содиқ эканлигини яққол намоён этади.

Шу билан бирга, шуни таъкидлаш керакки, Ўзбекистонда, бошқа давлатларда бўлгани каби, экстрадиция институти жинойтчиликка қарши курашиш самарадорлиги билан шахс ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ўртасидаги мувозанатни таъминлаш зарурлиги билан боғлиқ муайян муаммоларга дуч келади. Энг муҳим вазифа топширилаётган шахс сўраётган давлатда қийноқларга, шафқатсиз муомалага ёки адолатсиз суд кўришга дучор бўлмаслигини таъминлашдир. Дипломатик кафолатлар институти бу муаммони ҳал қилишга қаратилган, бироқ унинг самарадорлиги томонларнинг виждонлилигига ва берилган кафолатларга риоя қилинишини назорат қилиш механизмларининг мавжудлигига боғлиқ.

Ўзбекистонда экстрадиция институтини ривожлантириш истиқболлари миллий қонунчиликни халқаро стандартлар билан яна ҳам уйғунлаштириш, турли давлатлар билан шартнома базасини кенгайтириш ва ваколатли органларнинг ўзаро ҳамкорлик тартибларини такомиллаштириш билан боғлиқ. Сўровлар ва ҳужжатлар алмашинуви жараёнига замонавий ахборот технологияларини жорий этишга алоҳида эътибор қаратилиши керак, бу топшириш тўғрисидаги сўровларни кўриб чиқиш тезлигини оширишга ва процессуал харажатларни камайтиришга имкон беради. Бундан ташқари, муҳим йўналиш МДХ давлатлари билан анъанавий ҳамкорлик муносабатлари доирасида эмас, балки давлатларнинг кенгроқ доираси билан ҳамкорликни ривожлантиришдир, бу

трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши курашиш самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикасининг жиноят таъқибини амалга ошириш ёки ҳукми ижро этиш мақсадида шахсларни топшириш (экстрадиция) тўғрисидаги сўровларни ижро этиш бўйича амалиёти мамлакатимизда экстрадиция институтининг ҳуқуқий базаси изчил ва тизимли равишда ривожланиб бораётганини яққол намоён этади. Бу жараён Ўзбекистоннинг халқаро ҳамкорликдаги фаол иштироки, қонун устуворлиги ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш принципларига содиқлигини ифода этади.

Мамлакатда шаклланган экстрадиция тизими халқаро шартномалар ва миллий қонунчилик нормаларига асосланиб, жиноятчиликка қарши курашиш жараёнида адолат манфаатлари билан инсон ҳуқуқлари ўртасидаги мувозанатни таъминлашга қаратилган. Мазкур ҳуқуқий механизм шахсларни топшириш масалаларини кўриб чиқиш ва ҳал этишда барча зарур ҳуқуқий кафолатларнинг таъминланишига хизмат қилади.

Ўзбекистоннинг экстрадиция соҳасидаги амалиёти халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган стандартларига тўлиқ мос келиб, сўровларни ижро этишда қонунийлик, одиллик ва инсонпарварлик принципларига амал қилишни таъминлайди. Шу билан бирга, ушбу тизимни янада такомиллаштириш жиноятчиликка қарши курашишда халқаро ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга, Ўзбекистоннинг халқаро ҳуқуқий ҳамжамиятдаги обрў-эътиборини юксалтиришга ва унинг ҳуқуқий давлат сифатидаги нуфузини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Уголовный процесс. Коллектив авторов. Учебник. ТГЮУ. 2021.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года); Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года).
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 ноября 2020 года № ПП-4895 «О мерах по реализации положений Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года».
4. Узбекистан присоединился к Кишиневской конвенции // NORMA.UZ. 2020.
5. Договор об экстрадиции от 8 ноября 1999 года // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. Lex.uz.
6. Нажмиддинов М. Спасёт ли релокация в Узбекистан от мобилизации. Как устроена экстрадиция? // Hook.report. 2022.
7. Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 ноября 2020 года № ПП-4895.
8. Договор об экстрадиции от 8 ноября 1999 г.
9. Содиков Ш.Д. Правовой статус дипломатических заверений при решении вопроса о выдаче в уголовном судопроизводстве // Международное уголовное право и международная юстиция. 2021. № 5.
10. Процедура экстрадиции в Казахстане // Lexology. 2025.
11. Договор об экстрадиции от 8 ноября 1999 года.

12. Конституция Республики Узбекистан. Ташкент, 2023.
13. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 (2017) // утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017.
14. Дело «Маматкулов и Аскарлов против Турции» (Mamatkulov and Askarov v. Turkey), жалобы № 46827/99 и 46951/99, решение от 4 февраля 2005 года // Европейский суд по правам человека.
15. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года).